

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

ВЫЯВЛЕНИЕ И МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ НЕВРОГЕННЫХ ИСКРИВЛЕНИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ**Халимов Р.Дж., Джураев А.М.**

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр травматологии и ортопедии, г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** Неврогенные деформации нижних конечностей представляют собой одну из наиболее сложных и актуальных проблем современной педиатрической ортопедии и неврологии. Данная патология развивается вследствие поражения различных отделов нервной системы и характеризуется прогрессирующими нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые существенно ограничивают двигательные возможности детей и снижают качество их жизни.*

***Ключевые слова:** неврогенные деформации, нижние конечности, детский церебральный паралич, spina bifida, мышечные дистрофии, спастичность, контрактуры, педиатрическая ортопедия, мультидисциплинарный подход, трехмерный анализ походки, ботулинотерапия, ортезирование, хирургическая коррекция.*

IDENTIFICATION AND MULTIMODAL TREATMENT OF NEUROGENIC CURVATURES OF THE LIMBS IN PEDIATRIC PRACTICE**Khalimov R.Dj., Djuraev A.M.**

Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Traumatology and Orthopedics, Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** Neurogenic deformities of the lower extremities represent one of the most complex and pressing problems of modern pediatric orthopedics and neurology. This pathology develops due to damage to various parts of the nervous system and is characterized by progressive disorders of the musculoskeletal system, which significantly limit the motor capabilities of children and reduce their quality of life.*

***Keywords:** neurogenic deformities, lower extremities, cerebral palsy, spina bifida, muscular dystrophies, spasticity, contractures, pediatric orthopedics, multidisciplinary approach, three-dimensional gait analysis, botulinum therapy, orthosis, surgical correction.*

ПЕДИАТРИЯ АМАЛИЁТИДА ОЁҚЛАРНИНГ НЕВРОГЕН ЭГРИЛАНИШЛАРИНИ АНИҚЛАШ ВА МУЛТИМОДАЛ ДАВОЛАШ**Халимов Р.Ж., Джураев А.М.**

Республика ихтисослаштирилган травматология ва ортопедия илмий-амалий тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Оёқларнинг невроген деформациялари замонавий педиатрик ортопедия ва неврологиянинг энг мураккаб ва долзарб муаммоларидан бири ҳисобланади. Ушбу патология асаб тизимининг турли қисмларининг зарарланиши натижасида ривожланиб, таянч-ҳаракат тизимининг прогрессив бузилишлари билан тавсифланади. Бу эса болаларнинг ҳаракат қилиши имкониятларини жиддий равишда чеклаб, уларнинг ҳаёт сифатини пасайтиради.*

***Калит сўзлар:** невроген деформациялар, оёқлар, болалар церебрал фалажи, спина бифида, мушак дистрофиялари, спастиклик, контрактуралар, педиатрик ортопедия, кўп тармоқли ёндашув, юришининг уч ўлчовли таҳлили, ботулинус терапияси, ортез қўллаш, жарроҳлик йўли билан тузатиши.*

Введение. Этиологическая структура неврогенных деформаций нижних конечностей включает широкий спектр заболеваний: детский церебральный паралич (ДЦП), spina bifida, прогрессирующие мышечные дистрофии, наследственные нейропатии, последствия травм и инфекционных поражений центральной и периферической нервной системы [1,8]. Среди данных нозологий ДЦП занимает лидирующее положение, встречаясь у 2-3 детей на 1000 новорожденных и являясь причиной неврогенных деформаций в 70-80% случаев [2,9]. Патогенетические механизмы формирования неврогенных искривлений нижних конечностей обусловлены нарушением нормального баланса мышечных сил, развитием спастичности, контрактур и вторичных костно-суставных деформаций [7]. Дисбаланс между агонистами и антагонистами приводит к формированию патологических установок в суставах, прогрессированию деформаций и ухудшению функциональных возможностей пациентов [3,10]. Со-

временная концепция лечения неврогенных деформаций нижних конечностей основана на мультидисциплинарном подходе, включающем неврологические, ортопедические, реабилитационные и психосоциальные аспекты. Основными целями терапевтических вмешательств являются улучшение двигательных функций, предотвращение прогрессирования деформаций, обеспечение максимально возможной социальной адаптации и повышение качества жизни пациентов и их семей[4,11]

Диагностический алгоритм при неврогенных деформациях нижних конечностей требует комплексного подхода с использованием современных методов клинического, инструментального и функционального обследования. Особое значение приобретает раннее выявление начальных признаков деформаций для своевременного начала корригирующих мероприятий и предотвращения развития необратимых структурных изменений[12,15]. Современные технологии лечения неврогенных искривлений включают консервативные методы (медикаментозная коррекция спастичности, физиотерапия, лечебная физкультура, ортезирование) и хирургические вмешательства различного уровня сложности[5,13]. Выбор оптимальной тактики лечения должен основываться на комплексной оценке неврологического статуса, степени функциональных нарушений, возраста пациента и прогноза заболевания[6,14].

Цель исследования: выявление и мультимодальная терапия неврогенных искривлений нижних конечностей в педиатрической практике

Материалы и методы: Проведено проспективное когортное исследование 156 детей с неврогенными деформациями нижних конечностей, исследованы дети и подростки с неврогенными деформациями нижних конечностей, получавшие стационарное лечение в РСНПМЦ ТиО ГУ в период 2022-2025 года. Возраст пациентов составлял от 3 до 16 лет (средний возраст $8,4 \pm 3,2$ года). Среди обследованных было 89 (57,1%) мальчиков и 67 (42,9%) девочек.

Критерии включения: установленный диагноз неврогенного заболевания с деформациями нижних конечностей, возраст от 3 до 16 лет, письменное информированное согласие родителей на участие в исследовании. Критерии исключения: прогрессирующие формы нейродегенеративных заболеваний, тяжелые сопутствующие соматические патологии, отказ от участия в исследовании. Этиологическая структура включала: ДЦП - 112 пациентов (71,8%), spina bifida - 23 ребенка (14,7%), наследственные нейромииопатии - 15 детей (9,6%), последствия нейроинфекций - 6 пациентов (3,9%). По уровню двигательных нарушений согласно системе классификации GMFCS пациенты распределились следующим образом: I уровень - 34 (21,8%), II уровень - 41 (26,3%), III уровень - 38 (24,4%), IV уровень - 28 (17,9%), V уровень - 15 (9,6%).

Комплексное обследование включало: клинико-неврологическое исследование с оценкой по шкалам Ashworth и GMFCS; ортопедический осмотр с измерением объема движений в суставах, определением длины сегментов и углов деформации; рентгенографию нижних конечностей в стандартных проекциях; компьютерную томографию при планировании хирургических вмешательств; электронейромиографию для оценки функции периферических нервов и мышц; трехмерный анализ походки с использованием системы VICON; функциональные шкалы оценки (WeeFIM, PEDI, FAQ).

Мультимодальная терапия включала: медикаментозную коррекцию спастичности (ботулинотерапия, баклофен, тизанидин); физиотерапевтические методы (электростимуляция, магнитотерапия, гидрокинезотерапия); лечебную физкультуру по индивидуальным программам; ортезирование с использованием современных материалов и технологий; хирургические вмешательства (сухожильно-мышечные пластики, остеотомии, артротомии); послеоперационную реабилитацию.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы SPSS 26.0. Применялись методы описательной статистики, критерий χ^2 для сравнения качественных признаков, t-критерий Стьюдента для количественных показателей. Различия считались статистически значимыми при $p < 0,05$.

Результаты. По результатам комплексного обследования у всех пациентов выявлены различные типы деформаций нижних конечностей. Наиболее часто встречались: эквинусная деформация стоп - у 142 пациентов (91,0%), сгибательные контрактуры коленных суставов - у 98 детей (62,8%), приводящие контрактуры тазобедренных суставов - у 87 пациентов (55,8%), вальгусная деформация коленных суставов - у 76 детей (48,7%).

Трехмерный анализ походки выявил значительные отклонения от нормальных параметров во всех плоскостях движения. У пациентов с ДЦП наблюдалось снижение скорости ходьбы до $0,42 \pm 0,18$ м/с (норма 1,2-1,4 м/с), уменьшение длины шага до $0,38 \pm 0,12$ м, увеличение времени двойной опоры до $35,4 \pm 8,7\%$ от цикла шага.

Консервативное лечение проведено 124 пациентам (79,5%). Ботулинотерапия выполнена 98 детям с положительным эффектом в виде снижения спастичности на 1-2 балла по шкале Ashworth у

78,6% пациентов. Курсовая физиотерапия и ЛФК привели к улучшению функциональных показателей у 85,5% детей. Ортезирование способствовало стабилизации деформаций и улучшению походки у 91,2% пациентов.

Хирургическое лечение выполнено 89 пациентам (57,1%). Наиболее часто проводились: ахиллотомия и удлинение трехглавой мышцы голени - 67 операций (75,3%), коррекция приводящих контрактур - 45 вмешательств (50,6%), остеотомии бедренной кости - 34 операции (38,2%), артродезы суставов стопы - 23 вмешательства (25,8%).

Оценка результатов лечения через 12 месяцев показала значительное улучшение функциональных показателей. По шкале WeeFIM средний балл увеличился с $78,4 \pm 15,2$ до $94,6 \pm 12,8$ ($p < 0,001$). Улучшение двигательных функций по GMFCS отмечено у 67,3% пациентов. Скорость ходьбы увеличилась в среднем на 38,5%, длина шага - на 42,3%.

Осложнения отмечены у 12 пациентов (7,7%): поверхностная инфекция послеоперационной раны - 6 случаев, гиперкоррекция деформации - 4 случая, замедленная консолидация после остеотомии - 2 наблюдения. Все осложнения успешно купированы консервативными методами или повторными малоинвазивными вмешательствами.

Выводы.

1. Неврогенные деформации нижних конечностей у детей требуют раннего выявления и комплексного мультидисциплинарного подхода к лечению с участием неврологов, ортопедов, реабилитологов и специалистов по техническим средствам реабилитации.

2. Трехмерный анализ походки является объективным методом оценки функциональных нарушений и контроля эффективности лечебных мероприятий, позволяющим оптимизировать тактику ведения пациентов.

3. Консервативная терапия, включающая ботулинотерапию, физиотерапию, ЛФК и ортезирование, эффективна у 79,5% пациентов и должна рассматриваться как метод первой линии лечения.

4. Хирургическая коррекция показана при неэффективности консервативного лечения и прогрессировании деформаций, обеспечивая улучшение функциональных результатов у 89,3% оперированных пациентов.

5. Мультиmodalная терапия неврогенных искривлений нижних конечностей позволяет достичь клинически значимого улучшения двигательных функций и качества жизни у 84,6% детей при низкой частоте осложнений (7,7%).

6. Дальнейшее совершенствование методов лечения должно основываться на внедрении персонализированных подходов с использованием современных технологий функциональной диагностики и компьютерного моделирования.

Список литературы:

1. Батышева Т.Т., Быкова О.В., Виноградов А.В. Детский церебральный паралич: диагностика и коррекция когнитивных нарушений. – М.: Практическая медицина, 2012. – 144 с.
2. Михайлова С.В., Захарова Е.Ю., Петрухин А.С. Наследственные нервно-мышечные заболевания у детей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 240 с.
3. Попков А.В., Губин А.В., Попков Д.А. Современные технологии в лечении детей с последствиями полиомиелита // Гений ортопедии. – 2015. – №4. – С. 12-18.
4. Умханова Х.М., Батышева Т.Т. Ботулинотерапия в комплексной реабилитации детей со спастическими формами церебрального паралича // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2017. – №3. – С. 56-62.
5. Ackman J.D., Russman B.S., Thomas S.S. Comparing outcomes of botulinum toxin and surgery for spasticity in children with cerebral palsy // J Pediatr Orthop. – 2005. – Vol. 25, №4. – P. 445-451.
6. Borton D.C., Walker K., Pirpiris M. Isolated calf lengthening in cerebral palsy // J Bone Joint Surg Br. – 2001. – Vol. 83, №3. – P. 364-370.
7. Dreher T., Thomason P., Švehlík M. Long-term development of gait after multilevel surgery in children with cerebral palsy: a multicentre cohort study // Dev Med Child Neurol. – 2018. – Vol. 60, №1. – P. 88-93.
8. Graham H.K., Rosenbaum P., Paneth N. Cerebral palsy // Nat Rev Dis Primers. – 2016. – Vol. 2. – P. 15082.
9. Hägglund G., Andersson S., Düppe H. Prevention of severe contractures might replace multilevel surgery in cerebral palsy // J Pediatr Orthop B. – 2005. – Vol. 14, №4. – P. 268-272.
10. McGinley J.L., Dobson F., Ganeshalingam R. Single-event multilevel surgery for children with cerebral palsy: a systematic review // Dev Med Child Neurol. – 2012. – Vol. 54, №2. – P. 117-128.
11. Novak I., McIntyre S., Morgan C. A systematic review of interventions for children with

cerebral palsy: state of the evidence // *Dev Med Child Neurol.* – 2013. – Vol. 55, №10. – P. 885-910.

12. Rutz E., Brunner R., Paneth N. Improved outcome of multilevel surgery for spastic diplegia by intraoperative gait analysis // *Gait Posture.* – 2013. – Vol. 37, №3. – P. 488-491.

13. Schwartz M.H., Rozumalski A., Trost J.P. The effect of walking speed on the gait of typically developing children // *J Biomech.* – 2008. – Vol. 41, №8. – P. 1639-1650.

14. Thomason P., Baker R., Dodd K. Single-event multilevel surgery in children with spastic diplegia // *J Bone Joint Surg Am.* – 2011. – Vol. 93, №5. – P. 451-460.

15. Wren T.A., Rethlefsen S., Kay R.M. Prevalence of specific gait abnormalities in children with cerebral palsy: influence of cerebral palsy subtype, age, and previous surgery // *J Pediatr Orthop.* – 2005. – Vol. 25, №1. – P. 79-83.

Для цитирования: Халимов Р.Дж., Джураев А.М. Выявление и мультимодальная терапия неврогенных искривлений нижних конечностей в педиатрической практике // *Вестник фундаментальной и клинической медицины.* – 2025. – № 6(20). – С. 521–524. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17774064>